

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA O‘ZBEKISTON DAVLAT AUDIT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Qodirova Shaxrizoda Xusniddin qizi¹, Madjidova.D.A.²

¹ISFT instituti, magistranti, ²p.f.f.d. (PhD), ISFT instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713343>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat auditining mohiyati, asosiy vazifalari, xalqaro audit standartlari va ularning ahamiyati batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekiston audit tizimining rivojlanish istiqbollari, mavjud muammolar va ularni hal qilish choralariga e‘tibor qaratilgan. Ish natijalari mamlakat moliyaviy barqarorligi, byudjet mablag‘larining shaffofligi va xalqaro moliyaviy ishonchni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: davlat audit tizimi, xalqaro standartlar, ISSAI, moliyaviy nazorati, rivojlanish istiqbollari.

Аннотация. В данной статье проводится подробный анализ сущности государственного аудита, его основных функций, международных стандартов аудита и их значимости. Кроме того, внимание уделено перспективам развития системы аудита Узбекистана, существующим проблемам и мерам по их устранению. Результаты исследования способствуют повышению финансовой стабильности страны, прозрачности использования бюджетных средств и международной финансовой репутации.

Ключевые слова: система государственного аудита, международные стандарты, ISSAI, финансовый контроль, перспективы развития.

Annotation. This master’s thesis is devoted to the topic “Prospects for the Development of the State Audit System of Uzbekistan Based on International Standards.” The aim of the study is to identify ways to improve the audit system of Uzbekistan in accordance with international standards (ISSAI). The thesis provides a detailed analysis of the essence of state audit, its main functions, international audit standards, and their significance. In addition, it focuses on the development prospects of Uzbekistan’s audit system, existing problems, and measures to solve them. The results of the study contribute to enhancing the country’s financial stability, transparency of budget funds, and international financial credibility.

Keywords: state audit system, international standards, ISSAI, financial control, development prospects.

Har qanday mamlakatda davlat auditi tizimining samarali faoliyati moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va byudjet mablag‘laridan oqilona hamda shaffof foydalanishning muhim omili hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida davlat moliyaviy nazoratini mustahkamlash hamda audit sohasini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Shu bois, xalqaro audit standartlarini joriy etish va ular asosida davlat audit tizimini yanada rivojlantirish mamlakatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sanaladi.

Xalqaro standartlardan foydalanish audit jarayonlarining sifatini oshirish, xatoliklarni kamaytirish hamda moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta‘minlash imkonini beradi. Shuning uchun O‘zbekiston audit tizimining rivojlanishida ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish va uni milliy amaliyotga qollamoq dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Davlat audit tizimi – bu davlatning moliyaviy resurslaridan oqilona foydalanishni ta’minlash, byudjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi va ularning shaffofligini nazorat qilishga yo‘naltirilgan maxsus nazorat mexanizmlarining majmuasidir [1, 6].

O‘zbekistonda davlat auditi faoliyati quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshiriladi [6]:

1. Davlat byudjeti mablag‘lari hamda davlat mulkidan foydalanish jarayonini nazorat qilish.

2. Moliyaviy hisobotlarda aniqlik, ishonchlilik va ochiqlikni ta’minlash.

3. Davlat idoralari hamda tashkilotlarda moliyaviy intizomni kuchaytirish.

4. Qonunbuzarlik holatlarini aniqlash va ularning kelib chiqishining oldini olish.

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat moliyaviy nazoratini amalga oshiruvchi bir qator tashkilotlar, jumladan Davlat moliyaviy nazorati qo‘mitasi va buxgalteriya hisobi hamda audit organlari faoliyat yuritmoqda. Ushbu organlarning bosh maqsadi — davlat resurslaridan samarali foydalanish, byudjet jarayonlarining shaffofligi va javobgarligini ta’minlashdan iboratdir.

Xalqaro standartlar (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI) davlat auditining sifatini oshirishda, moliyaviy va faoliyat auditlarining xalqaro darajada yagona me‘yorlarga muvofiqligini ta’minlashga xizmat qiladi [4].

Xalqaro audit standartlarining asosiy afzalliklari quyidagilarda ifodalanadi:

- Audit jarayonining mustaqilligi va ob‘ektivligini oshiradi.
- Byudjet va moliyaviy hisobotlar bo‘yicha ishonchli ma’lumot beradi.
- Davlat moliyaviy nazorati samaradorligini oshiradi.
- Xorijiy investorlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan ishonchni oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasida ISSAI standartlarini qollash orqali audit jarayonlari yanada professional va shaffof bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, xalqaro tajribani hisobga olgan holda, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish ham muhimdir.

O‘zbekiston audit tizimining rivojlanish jarayonida bir qator dolzarb muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

- auditor xodimlarning kasbiy malakasi yetarli darajada emas, xalqaro standartlar bo‘yicha tayyorgarlik darajasi pastligi;
- audit jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklanganligi;
- byudjet ijrosi jarayonlarida shaffoflik yetarli darajada ta’minlanmagan, audit natijalari bo‘yicha ochiq ma’lumotlar yetishmasligi;

Mazkur kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- auditorlar uchun xalqaro darajadagi o‘quv dasturlarini va sertifikatlash tizimini yo‘lga qo‘yish.
- zamonaviy raqamli audit tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali nazorat samaradorligini oshirish.
- davlat moliyaviy nazorati natijalarini ochiq e‘lon qilish va jamoatchilik ishtirokini kengaytirish.

Bunda O‘zbekiston audit tizimini yanada takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlar quyidagicha belgilanadi [5]:

1. Xalqaro standartlarni amaliyotga qo‘llash: ISSAI hamda INTOSAI xalqaro audit standartlarini bosqichma-bosqich milliy tizimga joriy etish; auditorlarning kasbiy malakasini oshirish va xalqaro darajadagi sertifikatlashtirish tizimini yo‘lga qo‘yish.

2. Raqamli texnologiyalarni kengaytirish: elektron shakldagi moliyaviy hisobotlarni yuritish va byudjet ijrosini onlayn monitoring qilish tizimini yaratish; sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar tahlilidan foydalanish orqali audit jarayonining samaradorligini oshirish.

3. Ichki moliyaviy nazoratni mustahkamlash: davlat boshqaruvi organlarida moliyaviy intizomni yanada kuchaytirish va nazorat mexanizmlarini takomillashtirish.

4. Xorijiy tajribani o’rganish: BMT, Jahon banki va Yevropa Ittifoqi tajribasini hisobga olgan holda yangi mexanizmlarni joriy etish; audit organlari hamkorligini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro audit standartlari asosida O‘zbekiston davlat audit tizimini rivojlantirish mamlakatning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash hamda byudjet jarayonlarida shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv nafaqat davlat mablag‘laridan samarali foydalanishni ta’minlaydi, balki xorijiy investorlar hamda xalqaro moliyaviy institutlarning ishonchini orttirishga ham zamin yaratadi. Shu sababli, xalqaro standartlarni amaliyotga tatbiq etish, raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish va ichki moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirish bugungi kunda eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” Qonuni. <https://lex.uz/acts/-2931253>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi “Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6300-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5607471?ONDATE=29.10.2025>
3. Davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyati bo‘yicha yillik hisobotlar, 2020–2023.
4. INTOSAI. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). <https://www.intosai.org> (<https://www.intosai.org/>)
5. Jahon banki. Public Financial Management Reform in Uzbekistan. Washington, D.C., 2019.
6. Shokirov A. Davlat auditining xalqaro standartlari va O‘zbekiston amaliyoti, “Moliyaviy nazorat” jurnali, 2021, №3.
7. Karimov B. O‘zbekistonda davlat auditini rivojlantirish istiqbollari, Toshkent, 2022.